

طراحی سازو کار بهبود کیفیت پایان نامه های مورد حمایت وزارت تعاون از حیث مرجعیت علمی آنها

Cooperatives Think Tank

خلاصه سیاسی ، شماره ۰۴
بهار ۱۳۹۹
کارگروه اجتماعی

طراحی سازوکار بهبود کیفیت پایان نامه‌های مورد حمایت وزارت تعاون از حیث مرجعیت علمی آنها

چه کسی مخاطب گزارش است؟

- معاونت تعاون؛ دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی‌ها.

پیام‌های کلیدی گزارش

- ۵۸ درصد پایان‌نامه‌ها برای دانشگاه آزاد اسلامی و تنها ۲۲ درصد برای دانشگاه سراسری است. مابقی (۶ درصد) به دانشگاه‌های غیرانتفاعی، پیام نور و پردیس‌های بین‌المللی اختصاص دارد. مرجع ۱۴ درصد از آنان نیز اصلاً مشخص نشده است؛
- تنها نزدی به ۴۰ درصد این پایان‌نامه‌ها متعلق به ۱۰۰ دانشگاه برتر کشور است.

گزینه‌های سیاستی موجود

استانداردسازی و ضابطه‌مندسازی جهت حمایت از طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی (برای مطالعه جزئیات آن، ر.ک. به: بخش توصیه‌های سیاستی).

خلاصه اجرایی

در پایگاه «سامانه گفتمان تعاون» قریب به ۱۳۷ پایان نامه وجود دارد که از این میان، ۵ مورد تکراری و ۱۳۲ مورد غیر تکراری هستند. در این بررسی می شود که آیا این پایان نامه ها از لحاظ جایگاه علمی نگارندگان آن و کیفیت مراکز تحقیقاتی مجری طرح، دارای اعتبار هستند یا خیر! بر همین اساس، کیفیت همه پایان نامه های نوشته شده از حیث «مرجعیت علمی» آنها بررسی و پس از آسیب شناسی، راه حل هایی جهت افزایش کیفیت طرح ها ارائه خواهد شد.

مرجعیت علمی پایان نامه های مورد حمایت وزارت تعاون چگونه است؟

منظور از «مرجعیت علمی» در این نگارش، جایگاه علمی و شأن ارجاع نگارنده و مجری طرح است که از لحاظ پژوهشی در مناسبات دانشگاهی کشور، از چه رتبه ای برخوردار است. شواهد «سامانه گفتمان تعاون» نشان می دهد از ۱۳۲ پایان نامه غیر تکراری موجود در سامانه، ۷۷ مورد آن توسط یکی از شاخه های دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفته، ۲۹ مورد توسط دانشگاه های سراسری، ۲ مورد غیر انتفاعی، ۴ مورد پیام نور و مابقی بدون مرجع مشخص هستند. تمرکز پایان نامه ها بر روی دانشگاه آزاد اسلامی از آنجایی مسئله بزرگی خواهد بود که عموم این طرح ها توسط واحدهای کمتر معتبر دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفته اند، به گونه ای که تنها ۴۱ درصد پایان نامه ها توسط ۱۰۰ دانشگاه اول کشور انجام شده است. همچنین وزارت تعاون به عنوان یک نهاد دولتی، بهتر است از نهادهای همیار خود در دولت و صندوق مشترکشان حمایت کند؛ به راستی سوق دادن بیشتر حمایت ها از بزرگترین دانشگاه خصوصی کشور و عدم حمایت کافی از دانشگاه های دولتی که اتفاقاً از جایگاه علمی بالاتری نیز نسبت به رقیب خصوصی خود برخوردارند، توجیه ناپذیر است. همچنین از ۱۳۲ طرح بررسی شده، تنها ۱ مورد مربوط به مقطع دکتری و مابقی برای کارشناسی ارشد است. این موضوع نشان از وجود مشکلی اساسی در کیفیت پایان نامه های واگذار شده دارد. مشکل دیگری که در پایان نامه های انجام گرفته از لحاظ نحوه توزیع آن وجود دارد این است که کمتر از ۱۰ پایان نامه از میان ۱۳۲ پایان نامه بررسی شده، به هیچ عنوان از ماهیت بومی واگذاری طرح ها پیروی نمی کنند. به عنوان نمونه، پایان نامه کارشناسی ارشد در «دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک قشم» بر روی «نقش تعاونی های مرزنشین استان گلستان در توسعه اقتصادی آن منطقه» کار کرده است. این در حالی است که در خود استان گلستان، طبعاً دانشگاه های معتبرتری برای انجام این مهم وجود دارند. برای حل این مشکل نیز راه حلی در انتها ارائه شده است.

توزیع دانشگاه‌های مشارکت کننده در پایان نامه‌های وزارت تعاون

نسبت حضور صد دانشگاه برتر کشور در پایان نامه‌های نگارش شده

طراحی سازوکاری به کمک «وبومتريکس» Webometrics

در این قسمت نگارنده به دنبال معرفی یکی از پایگاه‌های معتبر رتبه‌بندی دانشگاهی در جهان است. پایگاه مدنظر Webometrics است. حال چرا «وبومتريکس»؟ پایگاه‌های دیگری چون QS، Times و Shanghai نیز وجود دارند، اما «وبومتريکس» نزدیک به ۳۰ هزار دانشگاه اول جهان را رتبه‌بندی می‌کند و قریب به ۶۵۰ مرکز آموزش عالی داخلی کشور را نیز در رتبه‌بندی خود آورده است. این در حالی است که سایر پایگاه‌ها حداکثر ۱۰۰۰ دانشگاه اول دنیا را نشان می‌دهند که عموماً تنها ۱۰ تا حداکثر ۱۵ دانشگاه اول ایران جزو این رتبه‌بندی‌ها قرار می‌گیرد. حال چگونه می‌توان از «وبومتريکس» استفاده کرد؟ این پایگاه رتبه‌بندی به ما کمک می‌کند که «مرجعیت علمی» یک مجری دانشگاهی را بهتر تشخیص دهیم و امکان مقایسه آن با سایر مجریان دانشگاهی، بهتر مشخص خواهد شد. در بخش توصیه‌های سیاستی، در این رابطه بیشتر توضیح داده می‌شود.

یافته‌ها، نتایج و توصیه‌های سیاستی

همان‌طور که اشاره شد، مسئله حمایت از پایان‌نامه‌های مربوط با دانشگاه‌های نامعتبر توسط وزارت تعاون، نه تنها آورده علمی برای این وزارتخانه ندارد، بلکه از خزانه دولت خارج و به بخش شبه خصوصی که بی‌کیفیت است واریز می‌شود. بر همین اساس توصیه می‌شود که:

نخست نظام استانداری برای حمایت از پایان‌نامه‌ها طراحی شود. در این راستا، پیشنهاد می‌شود، مجری پایان‌نامه، تنها از میان ۱۰۰ دانشگاه اول کشور، بر مبنای پایگاه «وبومتريکس» انتخاب شود. دوم، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشگاه‌های خارج از یک استان توسط دفاتر استانی وزارت تعاون تنها منوط به این نکته باشد که «دانشگاه خارج از استان» از لحاظ رتبه‌بندی بالاتر از دانشگاه‌های استانی موجود باشد (دانشگاه‌های بومی در اولویت باشند ولی امکان حضور دانشگاه‌های برتر، از حیث انتقال دانش نیز وجود داشته باشد). این موضوع از آن جهت مهم است که امکان بهره‌مند از دانشگاه‌های برتر برای استان‌های دیگر فراهم می‌شود و در عین حال، توزیع حمایت‌ها به آثار علمی بومی نیز اختصاص می‌یابد.

سه‌م رساله‌های دکتری در حمایت‌های وزارتخانه کمتر از ۱ درصد است. بهتر است این نرخ حداقل به ۱۰ درصد افزایش یابد. رساله‌های دکتری از لحاظ نظری پرمایه‌ترند و در مدل‌سازی‌های بومی و ملی، کاربردی‌تر خواهند بود.

منابع

● ر.ک. به پایان‌نامه‌های حوزه تعاون در سامانه گفتمان تعاون (بخش تحقیقات و انتشارات - پایان‌نامه‌ها) به آدرس:

<http://coop.mcls.gov.ir/>

همچنین برای مشاهده رتبه‌بندی «وبومتريکس»، ر.ک. به:

<http://www.webometrics.info/en/Asia/Iran%20%28Islamic%20Republic%20of%29>

نشانی اندیشکده: تهران، خیابان مطهری، نرسیده به تقاطع سهروردی، پلاک ۱۰۰،
طبقه اول

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۷۴۳۹۰

دورنگار: ۰۲۱-۸۶۰۷۴۳۹۰

وبسایت: cooptt.ir

پست الکترونیک: info@cooptt.ir

